

GT 4 - Arte, mídias e tecnologias digitais

"O acontecimento" entre mídias: a adaptação do livro de Annie Ernaux para as telas

Mestranda Carolina Cassese de Vasconcellos Serelle (PUC-MG)

RESUMO

O presente texto apresenta uma análise da adaptação do livro *O acontecimento* (2000), de Annie Ernaux, para as telas. Dirigido por Audrey Diwan, o longa homônimo chegou aos cinemas em 2021. Com base nos conceitos de Robert Stam (2006) e Linda Hutcheon (2011), pretende-se analisar o processo de transcodificação da narrativa literária para o suporte fílmico, considerando pontos convergentes e divergentes encontrados nos diferentes meios. Palavras-chave: adaptação; direitos reprodutivos; literatura; cinema.

ABSTRACT

*The present text presents an analysis of the adaptation of the book *The Happening* (2000), by Annie Ernaux, to the screen - signed by Audrey Diwan, the eponymous feature hit theaters in 2021. Based on the concepts of Robert Stam (2006) and Linda Hutcheon (2011), we intend to analyze the process of transcoding the literary narrative to the film support, considering converging and diverging points found in different media.*

Keywords: adaptation; reproductive rights; literature; cinema.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Publicado em 2000 pela francesa Annie Ernaux, *O acontecimento* narra as dificuldades enfrentadas por uma jovem estudante no momento de buscar um aborto ilegal. Cerca de vinte anos depois, a diretora Audrey Diwan lançou um longa homônimo, que adapta a história. Destaca-se a relevância da autora, já que Ernaux foi agraciada com o Prêmio Nobel em 2022 - uma das justificativas para a escolha foi o cunho social de suas obras. O filme de Diwan, por sua vez, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza em 2021 e foi aclamado por grande parte da crítica.

Considera-se ainda o fato de que a luta pelos direitos reprodutivos, tema central das obras, é um assunto pertinente para os dias de hoje, pois se relaciona com diversas crises enfrentadas pelas mulheres ao longo da história e, ainda, na contemporaneidade. Nesse

sentido, um dos aspectos a serem analisados neste texto é se a narrativa fílmica também apresenta um caráter de denúncia social, já que a obra de Ernaux é permeada por um tom crítico e politizado.

LIVRO "O ACONTECIMENTO"

A história de *O Acontecimento* é ambientada em 1963, quatro anos antes da liberação do uso de contracepção oral e doze anos antes da legalização do aborto na França. Vale destacar o fato de que a narrativa tem um caráter autobiográfico, já que a autora realmente viveu o ocorrido. Por essa razão, críticos se dividem acerca de como a obra poderia ser classificada: alguns a chamam de “memória”, outros de “romance” e, ainda, há aqueles que categorizam o trabalho como uma “autossociobiografia”, gênero que teria Ernaux como uma das pioneiras.

Nas primeiras páginas da obra, a francesa expõe parte de suas intenções como autora:

Quero mergulhar mais uma vez nesse período da minha vida, saber o que se encontra ali. Essa exploração vai se inscrever na trama de um relato, o único capaz de recuperar um acontecimento que era apenas tempo dentro e fora de mim. Uma agenda e um diário íntimo mantidos durante esses meses vão me trazer as referências e as provas necessárias ao estabelecimento dos fatos. Vou me esforçar, acima de tudo, para me aprofundar em cada imagem, até que tenha a sensação física de “alcançá-la”, e que surjam algumas palavras sobre as quais eu possa dizer “é isso”. (ERNAUX, 2000, p. 13).

A narrativa mescla o drama da clandestinidade com momentos cotidianos de Annie, como a vida na universidade e o interesse por alguns rapazes. Em determinados trechos, fica mais claro o compromisso da francesa em denunciar a violência que estava sendo submetida:

Na manhã seguinte, me deitei na cama e introduzi com cuidado a agulha de tricô no meu sexo. Eu tateava sem encontrar o colo do útero e parava logo que sentia dor. Percebi que não conseguiria sozinha. Minha impotência me desesperava. Eu não era capaz. “Nada. Impossível, que droga. Estou chorando e não aguento mais.” (Pode ser que um texto como este provoque irritação, ou repulsa, ou seja considerado de mau gosto (...)) Mas se eu não relatar essa experiência até o fim, estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres e me acomodando do lado da dominação masculina do mundo.) (ERNAUX, 2000, p. 31)

Diante desse ponto de vista, portanto, escrever abertamente acerca desse tema tabu seria uma maneira de se posicionar contra o conservadorismo.

Durante entrevista dada à *Casa Folha* em 2022, Ernaux reafirmou essa perspectiva, dizendo que, ao escrever a obra, desejava intimamente que nenhuma mulher passasse por uma situação como aquela. Ela acrescentou: "Eu descrevi em detalhes o que houve para que se soubesse como é. No hospital a gente é desprezada, tratada como cadela. A proibição é algo imposto por um poder masculino e religioso e que fere a dignidade das mulheres. Como é que podemos aceitar isso?" (ERNAUX, 2022).

Em outubro de 2022, foi anunciado que a francesa havia sido a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. O painel justificou a escolha dizendo que seu trabalho examina "uma vida marcada por grandes disparidades em relação a gênero, língua e classe" (THE NOBEL PRIZE, 2022). No que diz respeito às lutas feministas, *O acontecimento* é sem dúvidas um de seus trabalhos mais emblemáticos.

ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA

Numa entrevista dada ao site *Le Petit Bulletin* em abril de 2019, a diretora Audrey Diwan contou sobre seus planos de adaptar *O acontecimento* para a tela grande, justificando que o livro era muito importante para ela. As filmagens começaram em 27 de julho de 2020 e o processo de pós-produção do longa ocorreu em janeiro de 2021. Nesse mesmo ano, o filme foi selecionado para estreia mundial em competição no 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde recebeu o Leão de Ouro e foi aclamado pelos críticos.

O pesquisador Robert Stam (2006) alerta para o fato de que, muitas vezes, adaptações filmicas são avaliadas primordialmente pelo critério de fidelidade. Segundo o autor, tal perspectiva seria inadequada, em especial se levarmos em conta que "uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à mudança do meio de comunicação" (2008, p. 20).

No caso do longa *O acontecimento*, a diretora Audrey Diwan optou por realizar mudanças que, em sua opinião, se adequariam melhor ao suporte fílmico. A francesa decidiu, por exemplo, deixar de lado as reflexões que a narradora do livro realiza acerca de seu passado. Dessa maneira, o filme apresenta a situação a partir do presente diagético; acompanhamos passo a passo daquela garota desesperada para realizar um aborto clandestino.

Em uma entrevista dirigida ao periódico britânico *The Guardian*, Diwan (2021) afirmou que essa foi a principal razão de não ter utilizado recursos como a voz off: “Se eu tivesse incluído o autor olhando no espelho retrovisor, teria confinado este filme ao passado”. Essa é inegavelmente uma das principais diferenças entre livro e filme: enquanto a primeira obra revisita um acontecimento traumático, a segunda assume o ponto de vista do presente.

A diretora optou pelo formato 1.37:1, recorrendo a planos estáticos ou de câmera portátil, sempre a partir da perspectiva da protagonista, o que acentua o caráter intimista do filme. Na cena em que Anne sofre complicações recorrentes do procedimento clandestino, enxergamos os cômodos e todos os arredores de maneira turva, o que aproxima o espectador das sensações experimentadas pela personagem principal. Nesse sentido, esses recursos dialogam audiovisualmente com a primeira pessoa literária.

Em uma crítica publicada no site especializado *LeMagduCiné*, a autora Beatrice Delesalle infere que é preciso abandonar as expectativas de fidelidade (o que ela chama de “desconsiderar o livro”) para melhor apreciar o longa:

Retirado da sua escrita homônima, obra mais ou menos fragmentária como todos os seus escritos, *L'Événement* fala de uma realidade que a pena de Annie Ernaux dá o seu justo valor, pelo menos à luz da sua própria história: o aborto, um trauma, mas acima de tudo um ato fundador da mulher que ela se tornou, da escritora que ela se tornou. Ou seja, nem sempre os estados interiores são fáceis de transpor para o cinema. Se desconsiderarmos o livro e nos atermos à produção de Audrey Diwan, podemos dizer que ela domina o assunto em sua própria interpretação. (DESALLE, 2021).

É pertinente ponderar ainda que a narrativa fílmica, por motivos óbvios, pode fazer uso de mais artifícios tecnológicos do que o romance. No caso do longa de Diwan, percebe-se

a utilização de recursos como uma trilha sonora angustiante (especialmente nas cenas finais, quando a protagonista de fato realiza o aborto clandestino) e os já mencionados turbulentos movimentos de câmera, que reforçam o estado emocional da personagem. Por essa razão, alguns momentos chegam a ser mais impactantes do que os correspondentes no livro.

Um exemplo é a cena em que a personagem principal descobre que o primeiro médico consultado por ela receitou um remédio para fortalecer o embrião - em vez de um abortivo, como havia garantido. A dinâmica entre os dois atores e os movimentos de câmera colaboram para que esse momento seja arrebatador. O livro, por sua vez, não descreve detalhadamente o instante em que ela descobre tal enganação.

É importante dizer, porém, que o contrário também acontece: algumas passagens são mais impressionantes no material original, em especial por conta da narração, ou seja, pelas observações realizadas por Ernaux acerca do acontecimento passado. É possível citar como exemplo um dos momentos mais emblemáticos da obra, quando Annie realiza o aborto clandestino. Nesse momento, a narradora do livro realiza uma reflexão desconcertante: "Chego até a imagem do quarto. Ela excede a análise. Só posso mergulhar nela. Tenho a impressão de que aquela mulher em plena atividade entre minhas pernas, que introduz o espécuro, me faz nascer. Eu matei minha mãe em mim naquele momento" (ERNAUX, 2000, p. 49). Determinados ocorridos, portanto, ganham maior amplitude por conta da prosa filosófica e reflexiva da autora francesa.

CONTEXTO HISTÓRICO

Sobre a relação entre novas versões de uma obra e questões de cunho social, a autora Linda Hutcheon afirma: "Uma adaptação pode ser claramente utilizada para realizar uma crítica social ou cultural mais ampla - ou para evitá-la, é lógico" (2006, p. 26). No caso do longa de Audrey Diwan, deve-se levar em conta o fato de que o mesmo chegou aos cinemas cerca de vinte anos depois do lançamento da obra de Ernaux, num contexto em que reivindicações feministas estavam sendo amplamente discutidas na sociedade. Ainda na entrevista ao *The Guardian*, a diretora comentou acerca desse momento histórico:

As pessoas me perguntaram, por que fazer este filme agora, quando o aborto é legal na França? Mas, o que aconteceu na França ainda é, infelizmente, o caso em muitos países. E enquanto eu estava fazendo o filme, fiquei sabendo sobre o que estava acontecendo no Texas, onde eles estavam desafiando Roe v Wade, e então as reações das pessoas mudaram completamente. Eles começaram a dizer que era bom fazer este filme agora, que era necessário. (DIWAN, 2022).

Diwan se refere à derrubada da decisão estadunidense que delegava ao indivíduo a escolha de continuar ou terminar a gravidez, não ao governo. Tal ocorrido aconteceu em junho de 2022, quando a Suprema Corte deliberou que não deve haver direito constitucional ao aborto. A decisão marca a primeira vez na história em que o tribunal dos Estados Unidos retirou um direito fundamental. A partir desse evento, a lei do estado do Texas, por exemplo, se tornou uma das mais rígidas do mundo: o aborto é proibido em quase todos os casos, incluindo estupro e incesto, e é permitido apenas para salvar a vida da pessoa grávida.

Diversas críticas, em especial de veículos estadunidenses, destacaram o aspecto oportuno da história contada. Um dos textos, publicado na revista *Variety*, afirma: “*O Acontecimento* se desenrola em 1963 na França, mas a história de uma mulher arriscando a prisão e sua saúde para obter um aborto ilegal surgiu como o drama mais urgente do ano” (LANG, 2021).

No próprio livro, Ernaux escreve sobre a pertinência do tema (refletindo acerca do contexto francês):

Que o modo como vivi essa experiência do aborto — a clandestinidade — remonte a uma história superada não me parece um motivo válido para deixá-la enterrada — mesmo que o paradoxo de uma lei justa seja quase sempre obrigar as antigas vítimas a se calar, em nome de que “tudo isso acabou”, de maneira que o mesmo silêncio de antes encubra o que aconteceu. É justamente porque nenhuma interdição pesa mais sobre o aborto que posso, deixando de lado o senso coletivo e as fórmulas necessariamente simplificadas, impostas pela luta das mulheres dos anos 1970 — “violência contra as mulheres” etc. —, enfrentar, na sua realidade, esse acontecimento inesquecível. (ERNAUX, 2000, pag. 13).

Evidentemente, se considerarmos as leis vigentes agora nos Estados Unidos e a situação de muitos países da América do Sul, é difícil considerar a questão da clandestinidade como "superada".

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em conta apenas o questionável critério da “fidelidade”, a adaptação de Diwan poderia ser vista como insatisfatória, já que apresenta mudanças significativas em relação ao livro de Ernaux. Ao considerarmos, porém, a proposta da diretora (de relatar o ocorrido pelo ponto de vista do presente diegético, sem as ponderações de um narrador) e as especificidades do suporte filmico, é possível inferir que a segunda obra proporciona uma outra visão acerca do material fonte, ao passo que não abre mão do tom de denúncia social. Se o livro causa impacto por conta das descrições detalhadas, o filme, por sua vez, consegue abalar o espectador por meio de imagens explícitas, boas atuações e alguns diálogos pungentes. Recursos como a trilha sonora e turbulentos movimentos de câmera, que dialogam com os sentimentos da personagem em determinadas cenas, também possibilitam a imersão do espectador na história.

Destaca-se ainda o fato de que as obras de Ernaux e Diwan se tornaram ainda mais atuais (e, portanto, mais relevantes) por conta das contemporâneas ameaças aos direitos reprodutivos, em especial nos Estados Unidos. Nesse sentido, a intenção inicial da escritora francesa - de se posicionar contra uma visão reacionária de mundo a partir de sua escrita - definitivamente não perdeu a importância.

REFERÊNCIAS

- BAZIN, Andre. *O Cinema: Ensaios*. São Paulo: Brasiliense, 1991.
- FOLHA DE S.PAULO. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/11/mulher-e-tratada-como-cadela-quando-faz-a-borto-diz-annie-ernaux-na-casa-folha.shtm>. Acesso em 15/04/2023.
- ELKIN, Lauren. 'Isso me mergulhou de volta à espera por um período': Annie Ernaux e Audrey Diwan no filme “O Acontecimento”. *The Guardian*. Disponível em: <https://www.theguardian.com/film/2022/apr/03/audrey-diwan-annie-ernaux-happening-interview>. Acesso em 15/04/2023.
- LANG, Brent. “French Abortion Drama ‘Happening’ Just Became the Year’s Most Timely Film”. *Variety*. Disponível em:

<https://variety.com/2022/film/news/french-abortion-drama-happening-audrey-diwan-roe-v-wade-1235257003/>. Acesso em 11/05/2023.

LESALLE, Beatrice. L'Événement d'Audrey Diwan : un prix académique. *Le Mag du Ciné*. Disponível em:

<https://www.lemagducine.fr/cinema/critiques-films/levenement-daudrey-diwan-film-critique-10044610/>. Acesso em 15/04/2023.

HUTCHEON, Linda. *Uma teoria da adaptação*. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2011.

RAYMOND, Vincent. "Audrey Diwan : " le doute m'a permis d'avancer". *Le Petit Bulletin*. Disponível em:

<https://www.petit-bulletin.fr/lyon/article-64344-Audrey+Diwan++++le+doute+m+a+permis+d+avancer++.html>. Acesso em 05/04/2023.

SEGER, Linda. *A Arte da Adaptação: como transformar fatos e ficção em filme*. São Paulo: Bossa Nova, 2007.

STAM, Robert. The dialogics of adaptation. In: NAREMORE, James. *Film adaptation*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2000.

_____. Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade. *Revista Ilha do Desterro*, Florianópolis, no 51, p. 19-53, 2006.

_____. *A literatura através do cinema: realismo magia e a arte da adaptação*. Tradução de Marie-Anne Kremer e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

Como citar este texto:

SERELLE, Carolina C. V. "O acontecimento" entre mídias: a adaptação do livro de Annie Ernaux para as telas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-8.